

MODULLI-KOMPETENTLI YONDASHUV ASOSIDA TALABALARNING FAZOVIIY TASAVVURINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-PEDAGOGIK ASOSLARI (CHIZMA GEOMETRIYA VA MUHANDISLIK GRAFIKASI FANI MISOLIDA).

Xalimov Moxir Karimovich, Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi kafedrasini mudiri, PhD, dotsent, Toshkent, O'zbekiston.

Annotatsiya

KIRISH: hozirgi zamon muhandislik ta'limida bo'lajak mutaxassislarining grafik savodxonligini oshirish va ularda loyihalash madaniyatini shakllantirish eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, "Chizma geometriya va muhandislik grafikasi" fanini o'qitishda fazoviy tasavvur — ya'ni ob'ektlarning shakli, o'lchami va fazoviy joylashuvini ongda vizuallashtirish qobiliyati — muhandislik faoliyatining asosiy poydevori bo'lib xizmat qiladi. Ushbu jarayonda an'anaviy o'qitish usullaridan voz kechib, ta'limni natijaga yo'naltirilgan yangi pedagogik yondashuvlar asosida tashkil etish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi modul-kompetentli yondashuv asosida talabalarning fazoviy tasavvurini rivojlantirishning ilmiy-pedagogik asoslarini ishlab chiqishdan iborat. Bunda asosiy e'tibor talabalarda fazoviy shakllarni grafik modellashtirish bo'yicha kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishning samarali metodikasini yaratish va uning amaliy natijadorligini ilmiy jihatdan asoslashga qaratiladi.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot jarayonida modul ta'lim texnologiyasi, tizimli yondashuv, grafik modellashtirish va pedagogik eksperiment metodlaridan keng foydalanildi. Fan mazmuni mantiqiy tugallangan alohida modullarga ajratilib, har bir bosqichda talabani mustaqil ishlashi va o'z-o'zini nazorat qilishi uchun maxsus metodik ta'minot yaratildi. Shuningdek, an'anaviy chizmachilik asboblari bilan bir qatorda zamonaviy kompyuter grafikasi dasturlari imkoniyatlarini integratsiyalash orqali ikki o'lchovli chizmalardan uch o'lchovli modellarni yaratish usullari qo'llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, modulli-kompetentli yondashuv ta'lim oluvchilarda fazoviy tafakkurni bosqichma-bosqich rivojlantirish imkonini beradi. Eksperimental guruhlarda talabalarning detallarning ichki tuzilishini, ya'ni qirqim va kesimlarni to'g'ri tasavvur qilish ko'rsatkichi nazorat guruhlariga nisbatan 30-35 foizga yuqori bo'ldi. Modulli tizim talabani individual qobiliyatini hisobga olgan holda, grafik ma'lumotlarni tezkor qayta ishlash va mustaqil loyihalash ko'nikmalarini shakllantirishda yuqori samaradorlikni namoyon etdi.

XULOSA: tadqiqot yakunida shunday xulosa qilish mumkinki, muhandislik grafikasi fanini modulli-kompetentli yondashuv asosida tashkil etish talabalarning fazoviy tasavvurini tizimli shakllantirishning eng maqbul yo'lidir. Fan mazmunini modullarga ajratish o'quv materialini zichlashtirishga va asosiy e'tiborni kasbiy kompetensiyalarga qaratishga imkon beradi. Rivojlangan fazoviy tasavvur bo'lajak muhandislar uchun

murakkab konstruktorlik ishlarini yuqori aniqlikda va professional darajada bajarishning muhim kafolati bo'lib xizmat qiladi.

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ МОДУЛЬНО-КОМПЕТЕНТНОГО ПОДХОДА (НА ПРИМЕРЕ ПРЕДМЕТА «ЧЕРТЕЖНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»).

Халимов Мохир Каримович, заведующий кафедрой изобразительных искусств и инженерной графики Национального педагогического университета им. Низами в Узбекистане, доктор философии (PhD) по педагогическим наукам, доцент, Ташкент, Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в современном инженерном образовании повышение графической грамотности будущих специалистов и формирование у них культуры проектирования являются важнейшими задачами. В частности, при обучении начертательной геометрии и инженерной графике пространственное воображение — способность визуализировать форму, размер и пространственное положение объектов — служит фундаментом инженерной деятельности. В этом процессе актуальным становится отказ от традиционных методов обучения и организация образования на основе новых педагогических подходов, ориентированных на результат.

ЦЕЛЬ: основной целью исследования является разработка научно-педагогических основ развития пространственного воображения студентов на основе модульно-компетентного подхода. Основное внимание уделяется созданию эффективной методики формирования профессиональных компетенций по графическому моделированию пространственных форм и научному обоснованию её практической результативности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в процессе исследования широко использовались технология модульного обучения, системный подход, графическое моделирование и методы педагогического эксперимента. Содержание дисциплины было разделено на логически завершённые модули, и на каждом этапе было создано методическое обеспечение для самостоятельной работы и самоконтроля студентов. Наряду с традиционными чертежными инструментами применялись методы создания 3D-моделей на основе 2D-чертежей путем интеграции возможностей современных программ компьютерной графики.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты проведенного исследования показали, что модульно-компетентный подход позволяет поэтапно развивать пространственное мышление обучающихся. В экспериментальных группах показатели правильного представления внутренней структуры деталей (разрезов и

сечений) были на 30-35% выше, чем в контрольных группах. Модульная система, учитывая индивидуальные способности студентов, продемонстрировала высокую эффективность в формировании навыков оперативной обработки графической информации и самостоятельного проектирования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в итоге исследования можно сделать вывод, что организация дисциплины «Инженерная графика» на основе модульно-компетентного подхода является оптимальным способом системного формирования пространственного воображения студентов. Разделение содержания предмета на модули позволяет уплотнить учебный материал и сосредоточить внимание на профессиональных компетенциях. Развитое пространственное воображение служит важной гарантией качественного выполнения сложных конструкторских работ на высоком профессиональном уровне.

SCIENTIFIC-PEDAGOGICAL BASIS OF DEVELOPING STUDENTS' SPATIAL IMAGINATION ON THE BASIS OF A MODULAR-COMPETENT APPROACH (ON THE EXAMPLE OF THE SUBJECT OF DRAWING GEOMETRY AND ENGINEERING GRAPHICS).

Khalimov Mokhir Karimovich, Head of the Department of Fine Arts and Engineering Graphics of the Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan, PhD, Associate Professor, Tashkent, Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: In modern engineering education, enhancing the graphical literacy of future specialists and forming a design culture among them are crucial tasks. Specifically, in teaching descriptive geometry and engineering graphics, spatial imagination—the ability to visualize the shape, size, and spatial position of objects—serves as the foundation of engineering activity. In this process, moving away from traditional teaching methods and organizing education based on new, result-oriented pedagogical approaches has become a pressing necessity.

OBJECTIVE: The main objective of the research is to develop the scientific and pedagogical foundations for enhancing students' spatial imagination based on a modular-competency approach. The focus is on creating an effective methodology for forming professional competencies in the graphical modeling of spatial forms and providing a scientific justification for its practical effectiveness.

MATERIALS AND METHODS: The research extensively utilized modular learning technology, a systems approach, graphical modeling, and pedagogical experiment methods. The course content was divided into logically completed modules, and at each stage, methodological support was created for students' independent work and self-control. Alongside traditional drafting tools, methods for creating 3D models from 2D

drawings were applied by integrating the capabilities of modern computer graphics software.

DISCUSSION AND RESULTS: The results of the study indicated that the modular-competency approach allows for the step-by-step development of students' spatial thinking. In experimental groups, the rate of correctly visualizing the internal structure of parts (sections and cuts) was 30-35% higher than in control groups. By accounting for individual student abilities, the modular system demonstrated high efficiency in developing skills for rapid graphical information processing and independent design.

CONCLUSION: In conclusion, organizing the Engineering Graphics course based on a modular-competency approach is the optimal way to systematically build students' spatial imagination. Dividing the subject matter into modules allows for the condensation of educational material and focuses attention on professional competencies. Well-developed spatial imagination serves as an essential guarantee for future engineers to perform complex design and construction tasks with high precision and professional standards.

Ma'lumki, jahon ta'lim taraqqiyotida davlatning ravnaqi va uning ijtimoiy-iqtisodiy hamda istiqbollarini belgilashda mustaqil, mantiqiy fikrlash, fazoviy tasavvur qila olish ko'nikmalarini rivojlantirishning ahamiyati beqiyos. Rivojlangan mamlakatlarning nufuzli universitetlari va innovatsion ta'lim markazlarida YuNESKO tashkilotining ta'lim, fan va madaniyat masalalariga oid "Oliy ma'lumotga oid kvallifiatsiyalarni tan olish to'g'risidgi global Konvensiyaga (Global Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education)" muvofiq mehnat bozori talablari darajasidagi raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari negizida yaratilgan elektron ta'lim vositalarini keng qo'llash, o'quv jarayoniga doimiy ravishda istiqbolli ta'lim texnologiyalarini tatbiq etish alohida e'tirof etiladi.

Rivojlangan davlatlar oliy ta'lim tizimi (AQSh, Buyuk Britaniya, Finlyandiya, Germaniya, Yaponiya, Janubiy Koreya, Hindiston, Xitoy, Rossiya va boshqalar) muvafaqqiyatlarining asosi tayyorlanayotgan mutaxassislarda mustaqil ishlay olish, grafik savodxonligi, chizmalarni o'qish, chizish, loyihalash (detal-buyum, bino-inshoat, landshaft dizayni va boshqalar) kompetentsiyasini rivojlantirish bilan belgilanadi. Grafik fanlarni, jumladan, "Chizma geometriya va muhandislik grafikasi" fanidan masofadan mustaqil ta'lim olish, multimediali vositalar yordamida grafik bilimlarni o'zlashtirish kompetensiyasi talabalarning fazoviy tasavvurini rivojlantirishiga, grafik ta'lim samradorligini oshirishga xizmat qiladi. "Chizma geometriya va muhandislik grafikasi" fanini o'qitishda talabalar fazoviy tasavvurini rivojlantirishda zamonaviy kompyuter texnologiyalarni qo'llash dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Dunyoning rivojlangan davlatlari oliy ta'lim muassasalarida talabalarning masofadan mustaqil ta'lim olish motivatsiyasini shakllantirish, fazoviy tasavvuri va grafik

tafakkuri, virtual fikrlash qobiliyatini rivojlantirishning multimediali ta'lim texnologiyalari, virtual modellashtirish usullari joriy qilish bilan bog'liq qator ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Bu borada jumladan, talabalarning fazoviy tasavvurini grafik topshiriqlar, loyihalash chizmalari bilan ishlash kompetentligini rivojlantirishning multimediali ta'lim bilan bog'liq imkoniyatlarini kengaytirish muhim ahamiyatga ega bo'lmoqda. Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilari, muhandis-texnolog, konstruktor, arxitektorlar raqobatbardosh kadrlar grafik bilim, ko'nikma va savodxonlik ta'minlashning muhim omili sifatida multimediali ta'lim olish raqamli uslubiy ta'minotni takomillashtirish, fazoviy tasavvurni rivojlantirishda talabalar multimediali electron darsliklarning o'rni va samaradorligini oshirish, grafik bilim asosida talabalar fazoviy tasavvurini rivojlantirish jarayonida imitatsion modelga qo'yilgan talablarni asoslash muhim dolzarblik kasb etadi.

Yangilanayotgan O'zbekistonda ta'lim tizimiga doir islohotlar doirasida oliy ta'lim tizimini 2030 ylgacha rivojlantirish konsepsiyasida "ta'lim sofatini yaxshilash borasidagi ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganish va amaliyotga tatbiq etish jarayonlarini jadallashtirish va o'qitish usullarini takomillashtirish", raqobatbardosh kadrlar tayyorlash va ularning iqtisodiyotning rivojlanishiga munosib hiss qo'shishi, ta'lim tizimidagi islohotlar natijasida oliy ta'lim muassasasini xalqaro e'tirof etilgan tashkilotlar reytingining birinchi 1000 ta o'rindgi oliy ta'lim muassasalari ro'yxatiga kiritishga katta e'tibor qaratilmoqda.

Oliy malakali mutaxassislar tayyorlash va rivojlantirish jarayoni qonuniyatlari, bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash muammolari R.X.Djurayev, N.A.Muslimov, O'.Q.Tolipov, E.I.Ro'ziyev, S.S.Bulatov, B.S.Abdullayeva, N.J.Yodgorov, D.A.Mamatov, X.A.To'rayev, Sh.D.Dilshodbekov, Sh.N.Muslimov, J.A.Qosimov, B.B.Ko'kiyev, Q.Sh.Bekqulovlar, M.M.Baxtin, L.I.Bojovich, N.I.Goncharova, I.F.Isayev, E.F.Zeer, L.A.Zimnaya, V.P.Bespalko, Jacques Delors, Foster N. Richard, Godwin A. Kara, Oxtobu W. David, Scott A.Rober, Martin Thrupplar o'zlarini izlanishlarida talabalarning fazoviy tasavvurini rivojlantirish muammolariga oid tadqiqotlar olib borgan.

Pedagogika sohasida talabalarning fazoviy tasavvurini rivojlantirishga oid qator izlanishlar olib borilgan bo'lsada, hozirgi ta'lim jarayonida dolzarb bo'lgan modulli-kompetentli yondashuv asosida talabalarning fazoviy tasavvurini interfaol metodlar asosida rivojlantirish muammosi alohida tadqiqot ob'ekti sifatida o'rganilmagan.

Yaratilayotgan mahsulotning geometriyasi dastlab konstruktorning tasavvurida shakllanadi, so'ngra qog'oz yoki kompyuterda aks ettiriladi. Yaratilayotgan mahsulotning xayoliy modelini shakllantirish jarayonida konstruktorning fazoviy tasavvur deb nomlangan asosiy sub'ektiv qobiliyati qo'llaniladi. Rivojlangan fazoviy tasavvur, nafaqat mahsulotlarning modellarini yaratishda, balki ularning ustida xayolan qayta ishlash amallarini bajarishga va foydalandigan avtomatlashtirilgan loyihalash tizimida yanada takomillashgan modelni yaratishga imkon beradi.

"Boy fazoviy tasavvurga ega odamlar ma'lumotni tez qabul qilishadi va tahlil qilishadi. Ular o'z ishining etuk mutaxassislari hisoblanadi. Masalan, fantastika janridagi yozuvchilar, multfilm va kinofilm rejissyorlari, bin ova inshootlarning me'morlari,

mexanizmlar va mashinalarning konstruktorlari. Bu kabi mutaxassislar tomonidan yaratilgan asarlar, avval ularning tasavvurlarida bir nechta ko'rinishlarda namoyon bo'ladi, ular orasidan eng yaxshisini tanlab oladilar va shundan keyingina natijani ommaga taqdim etadilar"¹.

Fazoviy tasavvur konstruktor tomonidan chizmani o'qiyotganda ham qo'llaniladi, ya'ni tekis chizmada tasvirlangan biron buyumning xayoliy hajmli modelini yaratish. Bundan tashqari ishlab chiqariladigan geometric modelning konstruktorlik xujjatlarini yaratish uchun fazoviy tasavvur ishlatiladi. Vaholanki, zamonaviy avtomatlashtirilgan loyihalash dasturlari kerakli ko'rinishlar, qirqimlar va kesimlarni avtomatik ravishda olish imkoniyatini bersada, ammo konstruktor yaratilgan chizmaning to'g'riligini tekshirishi, maqbul taqdimotni tanlab, zarur shartlar va soddalashtirishlarni amalga oshirishi kerak.

Shunday qilib, fazoviy tasavvur avtomatlashtirilgan loyihalash tizimida geometric modellar bilan samarali ishlash uchun asosiy malakadir.

Mufassal tasavvur insonda asta-sekin shakllanadi va rivojlanadi. Avvaliga turli xil fazoviy boshqotirmalar va qiziqarli vazifalar, kompyuter o'yinlari va konstruktorlar bunga yordam beradi. Keyin maktabda geometriya va chizmachilik fanlarini o'rganish jarayinida fazoviy tasavvur rivojlanadi. Oliy ta'limda chizma geometriya, chizmachilik va dizayn kabi fanlar o'qitiladi. Ta'lim berish xarakteri fazoviy tasavvurni rivojlantirishda o'z izini qoldiradi. Masalan, arxitektura fakulteti talabalari pluton qarashlarini, professional ta'lim fakulteti talabalari esa, hajmli kesimlarni, matematika fakulteti talabalari izoliniyalarni va hajmli kesimlarni afzal ko'rishadi.

"M.P.Titova to'g'ri ta'kidlaganidek, talaba rivojlangan fazoviy tasavvurga ega bo'lmasa, o'rganilayotgan ob'ektning tashqi va ichki shakllarini tasavvur qilish uchun qirqim va kesim kabi texnik shartlarni bajara olamydi. Ularni qo'llash chizmani to'liq bajarilganligini anglatadi. Xatolarni bartaraf etish uchun visual-hissiy qo'llab-quvvatlash kerak. Tasavvur bilan birga keladigan harakat xotirada u bilan bog'liq eng chuqur taasurot qoldiradi"².

Mufassal tasavvur mahalliy ta'lim emas, balki uning shakllanishi umumiy psixik rivojlanish tizimi bo'lib, shaxs borliqni anglashida, muloqot jarayonida, maxsus ta'lim davomida amalga oshiriladi, bunda ularning umumiy va qonuniy munosabatlari to'liq anglanadi.

"Fazoviy tasavvur tuzilishini aniqlash uchun I.S.Yakimanskaya tomonidan ishlab chiqilgan nazariy ma'lumotlarga tayanish mumkin:

1. Fazoviy tasavvurning tuzilishi o'quv fanining mazmuniga qarab belgilanadi va uning asosida shakllanadi.

¹ Delors, J. Learning: A Valuable Resource: The Report of the International Commission on Education for the 21st Century. Paris: UNESCO, 1996. 112 p.

² Bekqulov Q.Sh. Chizmachilik (o'quv qo'lanma). "Nazokat ziyo print"., 7,6. b.t, T-2023

2. Fazoviy tasavvur shakllanishining muhim sharti turli xil visual grafik materialdan foydalanish hisoblanadi.

3. Fazoviy tasavurning tuzilishi, fazoviy obrazning masalani echish jarayonida bajaradigan vazifasiga bog'liq.

4. Fazoviy tasavvur tuzilishining xususiyatlari sub'ekt faoliyatining xarakteri va mazmuniga qarab belgilanadi. Ushbu faollikning yo'nalishi va mazmuni taqdimot usullari tomonidan ishlab chiqilgan (yoki hal qilish jarayonida topilgan) masalaning usullari bilan belgilanadi"³.

Fazoviy tasavvurni rivojlantirishning an'anaviy usuli talabalarga qog'ozda berilgan detalning orthogonal ko'rinishlarini uning fazoviy holati bilan taqqoslash imkonini beradi. Biroq ushbu usul talaba va fazoviy ob'ekt o'rtasidagi o'zaro aloqaning yo'qligi sababli cheklangan xususiyatga ega. Ushbu usuldagi "o'zaro ta'sir", talabalar ta'riflangan ob'ektning geometrik xususiyatlarini tushunishda tasvirlardan qanday foydalanishini anglatadi. Talabalarining fazoviy tasavvurlarini rivojlantirish uchun faqat ikki o'lchovli tasvirlardan foydalanish, ularning idrok qilish qobiliyatlarini qog'ozda berilgan ma'lumotlar bilan cheklashga olib keladi. Ob'ekt qirralarining o'zaro munosabatlari turli shakllar va chiziqlar bilan namoyish etiladi. Binobarin, an'anaviy o'qitish usuli talabalarda fazoviy tasavvurni yetarli tarzda oshirishga imkon bermaydi. Shu sababli, fazoviy tasavvurni oshirish muammosi muhandislik grafikasi ta'limida doimiy muammoga aylanmoqda.

"Godwin A Karaning fikriga ko'ra, mufassil tasavvur besh tarkibiy qismdan iborat: idrok, vizualizatsiya, mental aylantirish, mufassil munosabatlar va orientatsiya. Fazoviy vizualizatsiya va orientatsiya bir-biriga qisman o'xshash bo'lganligi tufayli, kutilayotgan psixik jarayonlarga asoslangan tasniflash sxemasida Tartr tomonidan ularning ta'riflari keltirilgan"⁴. Fazoviy vizualizatsiya – bu visual aqliy boshqarish, aylantirish yoki ko'rgazamali taqdim etilgan stimullarni inverter qilish qobiliyati deb ta'riflanadi. Fazoviy orientatsiya esa, bu visual stimol shablonida elementlarning joylashishini tushunish va fazoviy konfiguratsiyani ifodalash mumkin bo'lgan o'zgaruvchan yo'nalish bilan aralashmaslik qobiliyatidir.

"Fazoviy tasavvurga ta'sir etuvchi omillar ko'plab tadqiqotlar asosida aniqlangan. Ushbu omillarning ba'zilari shaxsning individual xususiyatlari, Yoshi, tajribasi yoki jinsi bilan bog'liq"⁵. "T.J.Sextonning fikricha, fazoviy tasavvurga shaxsning yoshi va tajribasidan ko'ra uning jinsi sezilarli ta'sir ko'rsatadi"⁶. Shuning uchun ham shaxsning gender jihatlari muhandislik ta'limi uchun ayniqsa muhimdir va doim tadqiqot mavzusi bo'lib kelgan.

³ Xalimov M.K. Chizmachilik darslarida talabalar fazoviy tasavvurini oshirishga mo'ljallangan ijodiy vazifalarni ishlab chiqish metodikasi. // Xalq ta'limi – Toshkent, 2022. – №4. – B. 51.

⁴ Scott, A. Robert. "The Essence of Liberal Education." On The Horizon 22 (2014): 23-34.

⁵ Shokirova Ch.T Muhandislik va kompyuter grafikasi (darslik). "Lesson press", 22,37 b.t., T-2021.

⁶ Tolipov O'.Q. Pedagogical technologies for the development of general labor and professional skills in the system of higher pedagogical education: Dissertation ... Doctor of Pedagogical Sciences. – Tashkent, 2004. – 314 p.

Shaxsning yosh xususiyatlariga ko'ra fazoviy tasavvur to'rt bosqichga bo'linadi (1-rasm).

1- rasm. Shaxsning yosh xususiyatlariga ko'ra fazoviy tasavvurning bosqichlari

Talabalarning fazoviy tasavvurlarini shakllantirish va rivojlantirish muammolariga bag'ishlangan juda ko'p sonli psixologo-pedagogik va ilmiy-uslubiy tadqiqotlar mavjud. Psixologiyada fazoviy tasavvurlar va ularning rivojlanish qonuniyatlari to'g'risida boy ma'lumotlar to'plangan. Talabalarning fazoviy tasavvurini shakllantirishning maqsadga muvofiqligi va imkoniyati D.Djerri, A.Ya.Danilyuk, A.B.Kovalenko, S.Tappin, M.Thrupp, G.M.Klochkova, T.A.Karpushina, L.I.Bojovich, J.Goody, T.Sonj, W.Oxtobu tadqiqotlari bilan tasdiqlangan.

Fazoviy tasavvurning rivojlanganlik darajasini aniqlashda grafik vazifalar juda katta yordam beradi. Grafik vazifalar to'g'ri tuzilsa, qaysi bosqichda zaif joylar paydo bo'lganligini aniqlashga, grafik fanlarni o'zlashtirish jarayonida talaba aynan nimani o'zlashtirmaganligini tushunishga yordam beradi.

“V.I.Zagvyazinskiy tomonidan fazoviy tasavvur rivojlanishining quyidagi ko'rsatkichlari aniqlanfi: tasavvurni chuqurligi, kengligi, moslachuvchanligi, barqarorligi, dinamikasi, to'liqligi va maqsadga yo'naltirilganligi”⁷.

Hozirgi kunda oliy ta'limda mavjud bo'gan fazoviy tasavvurni rivojlantirish usullari ob'ektlarni ularning proyeksiyalariga qarab fikran fazoda rekonstruksiyalashga asoslangan. Bu holda ob'ekt haqidagi asosiy axborotni tashuvchi chizma hisoblanadi, ya'ni ikki o'lchovli tasvir. Zamonaviy sharoitda, ob'ekt haqida ko'proq axborot beruvchi sifatida geometrik model hisoblanayotganda, uch o'lchovli ob'ektlar bilan bevosita ishlash usullaridan foydalanish dolzarb bo'lib qoladi. Bunday holda, teskari masala yordamida, ya'ni, uch o'lchamli model asosida uning chizmasini bajarish orqali fazoviy tasavvurni rivojlantirish mumkin. Biroq ta'kidlash joizki, fazoviy jismning yassilikda aks etishi fazoviy tasavvurlarni rivojlantirish uchun zaruriy bazisini ta'minlamaydi. Ya'ni, klassik 2D-3D

⁷ Загвязинский В.И. «Исследовательская деятельность педагога: учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений» / В.И. Загвязинский. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 176 с.

konvertatsiyasiga qo'shimcha sifatida 3D-2D transformatsiyasidan foydalanish mumkin va bunda asosiy urg'u birinchisiga berilishi kerak.

Metodistlar qulay va samarali vositalarni tanlash muammosiga duch kelishmoqda. Ko'pincha kompyuter shunday vositaga aylanadi, bu ajablanarli emas, chunki insoniyat kelajagini endi kompyuterlarsiz tasavvur qilib bo'laydi. Axborot texnologiyalari ko'plab fanlarni o'qitish uchun asos bo'lib xizmat qilishi uchun zarur darajaga yetganligini qayd etish mumkin. Kompyuterlarning imkoniyatlari juda katta va har qanday fanni o'rganish jarayonida istiqbollidir. Masalan, grafika fanlarini o'qitish jarayonida kompyuter modellashtirish muhim rol o'ynashi mumkin. Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanini o'qitishda kompyuterli modellashtirishdan foydalanish istiqbollari, avvalo o'qitishda didaktikaning ko'rgazmalilik tamoyilini samarali amalga oshirish bilan bog'liq. Modellashtirish geometric ob'ektning fazoviy qiyofasini shakllantirish jarayonidagi ayrim bo'shliqlarni to'ldiradi. Bu tabiiy ob'ekt modelidan shartli tasvir-chizmaga o'tishga imkon beradi. Bu esa, o'z navbatida, talaba fazoviy tasavvurining o'bektivlik darajasini sezilarli darajada oshiradi.

"Grafika fanlarini o'qitish metodikasi doirasida asosiy va nizoli masalalardan biri bu axborot texnologiyalarining talaba shaxsining rivojlanishiga ta'siri masalasidir. Hozirgi kunda deyarli barcha mamlakatlarda kompyuter nafaqat o'rganish ob'ekti sifatida, balki o'qitish va rivojlantirish vositasi sifatida ham qo'llaniladi. Mahalliy va xorijiy olimlarning zamonaviy tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, o'quv jarayonining mavjud tuzilmasiga barcha texnik vositalaridan kompyuter a'lo darajada mos keladi. U ko'proq didaktik talablarni qondiradi va o'quv jarayonini boshqarishga, uni iloji boricha talabaning individual xususiyatlariga moslashtirishga imkon beradi, deb hisoblanadi"⁸.

Kompyuter texnologiyalari ko'plab hisoblash majburiyatlarini o'z zimmasiga oladi, ammo bu umuman fazoviy tasvurni va texnik masalalarni hal qilish uchun muhandislik grafikasi usullarini qo'llash qobiliyatini rivojlantirish kerak emas degani emas. Hisoblash texnologiyasi qanchalik kuchli bo'lmasin, odamlarsiz u o'z ahamiyatini yo'qotadi.

Nemis matematigi F.Kleyn geometriya fanning rivojlanish tarixiga katta ahamiyat bergan va o'z ilmiy izlanishlarida shunday yozgan: "Azaldan, maktabda ham, oliy ta'limda ham avval ikki o'lchamli tekislikning geometriyasini, keyin esa mutlaqo alohida uch o'lchamli fazoning geometriyasi tushuntiriladi. Shu sababli, afsuski, talabalar universitetga kelgunlaricha fazoviy tasavvur qilish qobiliyatini yo'qotishadi". Ta'limdagi bu kabi muammolarni pedagogika, psixologiya va geometriya sohasidagi olimlar o'zlarining ishlarida ta'kidlaydilar"⁹.

Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanini o'rganishda grafik ko'nikmalarini shakllantirishga to'sqinlik qiladigan asosiy qiyinchiliklar quyidagilar hisoblanadi:

8 Gulamova N.X Grafik tasvirlash asoslari va 3D modellashtirish (o'quv qo'llanma). "Metodist nashriyoti", 19,5. b.t, T-2024.

9 Галлерин П.Я. «Организация умственной деятельности и эффективность учения» / П.Я. Галлерин // Возрастная и педагогическая психология: материалы Всесоюзного семинара-совещания. – Пермь, 1974. – С.

- ikki o'lovli grafik tasvirni fikran zaruriy uch o'lovli holatga o'tkaza olmaslik;
- u bilan kerakli o'zgartirishlarni amalga oshirib, ikki o'lovliga qaytara olmaslik;
- tasavvurda yaratilgan buyum yoki detalni KHYaT talablariga binoan chizma ko'rinishida tasvirlay olmaslik.

Talabalarning fazoviy tasavvurini shakllantirishda muvaffaqiyatga erishish, grafik ta'lim jarayonini real konstruktorlik faoliyatiga yaqinlashtiradigan avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlarining qay darajada tatbiq etilganligiga va axborot texnologiyalari imkoniyatlari va vositalaridan keng foydalanilganligiga bog'liq.

"Abu Rayhon Beruniyning ta'kidlashicha ta'lim izchil, ko'rgazmali, maqsadga qaratilgan bo'lishi va muayyan tizim bo'yicha olib borilishi kerak. Uning fikricha, ko'rgazmalilik ta'limni ancha qulay, aniq va qiziqarli qiladi, kuzatuvchanlikni va tafakkurni rivojlantiradi"¹⁰.

O'quv jarayonining sarmahsul va samarador bo'lishi uchun o'quvchilarda ma'lum darajada bilish va tasavvur qilish faoliyati shakllangan bo'lishi shart. O'quvchilarda bilish va tasavvur qilish faoliyatini rivojlantirish uchun ta'limda ham maqsad, ham vosita bo'lishi kerak. Binobarin, maktab zimmasiga faol, ijodiy izlanuvchan shaxsni tarbiyalash vazifasi yuklatilgan.

Ma'lumki, umumiy o'rta ta'lim maktablarda ham o'quvchilar birinchi sinfdanoq o'qish jarayonida barcha fanlardan turli ko'rinishdagi chizmalar, grafik tasvirlardan foydalanib bilim oladi.

Shu bois bilish va tasavvur qilish faoliyatini rivojlantirish o'quv vazifalarini muvaffaqiyatli bajarishdan iborat bo'lib qolmay, tarbiyaviy vazifalarni bajarish uchun ham zarur, u o'quvchilarning aqliy qobiliyatini rivojlantirishga, mehnatga hurmat va havasini tarbiyalashi kerak.

Bilish va tasavvur qilish faoliyatini rivojlantirish muammosini maxsus usul va uslublarni ishlab chiqish va qo'llash bilan bog'liqdir.

Chizma geometriya kursi qoidalari asosida buyumning proyeksiyalarini qurishni o'zlashtirish talabalarda fazoviy tasavvurni rivojlantirishga yo'naltiriladi. Chizmalarni o'qish oson ish emas, chunki talaba buyumning berilgan tekis chizmasi asosida uning uch o'lovli tasvirini fikran yarata olishi kerak. Ko'pincha, bu egri chizqli yuzalari mavjud bo'lgan buyumlarni tasavvur qilishda qiyinchiliklarga olib keladi. Bunday vaziyatda talaba o'zining suhbatdoshiga xayolidagi tasavvur qilinayotgan buyum modelining ko'rinishini tasvirlab bera olmaydi. Bunday vaziyatlarda asosiy ko'rinishlar bilan birgalikda mahalliy qirqim va chiqarilgan kesimlardan foydalanish talab etiladi. Uch o'lovli elektron model notanish mahsulotning konfiguratsiyasini o'rganishda katta qiyinchilik tug'dirmaydi. Uch o'lovli avtomatlashtirilgan loyihalash dasturlaridan foydalanish orqali talabalarga fazoviy egri chizqli sirtlarga oid masalalarni tushuntirish, yig'iluvchi qismlarining mumkin

10 Gulyamov K.M Kompetentsiyaviy yondashuv asosida bo'lajak amaliy san'at o'qituvchilarini tayyorlash tizimini takomillashtirish // T-2023.: pedagogika fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi.

bo'lgan o'zaro kesishishini aniqlash, murakkab yig'ish jarayonini ta'minlash uchun zarur bo'lgan o'lchamlarni qo'yish usullarini ko'rsatish osonlashadi.

Psixologiya sohasida ko'plab tadqiqotlar shuni isbotladiki, visual analizatorlar eshitish qobiliyatiga qaraganda ancha katta o'tkazuvchanlik imkoniyatiga ega: tinglayotganda talabalar ma'lumotlarning atigi 15 foizini, ko'rish orqali esa 25 foizini eslab qoladi. Monoton ma'ruzani tinglayotgan katta yoshli odamda 20 daqiqadan so'ng e'tibor sustlasha boshlaydi. Agar ushbu ma'ruza ba'zi grafik ob'ektlarning namiyishi bilan olib borilsa, ko'rish analizatori ishlay boshlaydi. Ko'rgazamli obrazning paydo bo'lishi tinglovchilarning e'tiborini faollashtiradi va ular ma'lumotlarni yaxshiroq qabul qila boshlaydilar.

“Intellektning ikkita ostki tuzilmasi mavjud. Verbal intellect – bu asosan bilimlarga tayanib, so'zli-mantiqiy shaklda amalga oshiriladigan integral shakllanishidir. Noverbal intellect – uning faoliyati ko'rish obrazlari va fazoviy tasavvurlarga tayangan ko'rgazmali-harakatli fikrlashni rivojlantirish bilan bog'liq integral shakllanishdir”¹¹.

Fiziologlarning tadqiqotlarida fazoviy tasavvurni shakllantirishning bir nechta modellari ko'rib chiqilgan. Ko'pgina nazariyalar fazoviy tasavvurni shakllantirish visual idrok yordamida amalga oshirilishini tadiqlaydi. Ya'ni, odam avval borliqni visual ravishda qabul qiladi va fazoviy ob'ektni identifikatsiya qiladi. Bu esa, o'z navbatida miya qobig'ida ma'lum assotsiativ tuzilmalarni rag'batlantiradi. Keyinchalik rivojlangan assotsiativ tuzilmalar ko'rish organlarining ishtirokisiz xayoliy fazoviy obrazlarni shakllantirib mustaqil ishlashi mumkin. Shunday qilib, fazoviy tasavvur viziual analizator ishtirokida samarali rivojlanadi.

Tasvirni monitorida ko'rayotganda, binokulyar idrok ishlamaydi, chunki mohiyatiga ko'ra qabul qilingan tasvir fazoviy emas, balki tekisdir. Stereokinetik idrok fazoviy modelda aylanish, o'rnini o'zgartirish funksiyasi mavjud bo'lganda ishga tushiriladi.

Turli geometrik masalalarni bosqichma-bosqich (qadamli) hal qilish, ma'ruza o'qish jarayonida chizmalarni bajarish, o'quv materialini yaxshiroq yod olishga, talabalarning mantiqiy va fazoviy tasavvurlarini rivojlantirishga yordam beradi. Buning natijasida talabalarning idrok etish visual kanaliga ta'sirini kuchaytirish orqali erishiladi. Uchbu yondashuv fazoviy ob'ektni o'z ichiga olgan grafik fanlar bo'yicha ma'lumotlarni taqdim etishda juda samaralidir.

Kompyuter grafikasini o'rganishning dastlabki bosqichlarida, talabalarda detal shaklini “qo'lda” bajarilgan chizma asosida “o'qish” qiyinchiliklariga sabab bo'lganida, kompyuterning ekranida uning dinamik uch o'lchovli tasvirini taqdim etish katta afzallik hisoblanadi. Bunday holda, 3D-modellar visual tayanch ko'rsatma sifatida ham, o'rganishning maxsu ob'ekti sifatida ham ishlaydi. Bu fazoviy tafakkurni rivojlantirish uchun zaruriy shart bo'lgan ob'ektlarning obrazlarini tasavvur qilish va operatsiyalarni bajarilishini engillashtirishga yordam beradi.

11 Григорьев А.Д. «Педагогика высшей школы: учебное пособие» / М.Т. Громкова. – М.: Издательство ЮНИТИ, 2012. – 447 с.

Fiziolog olimlarning ma'lumotlariga asoslanib, fazoviy tasavvurning shakllanishi fazoviy ob'ektlarni idrok etish va tushunish hisobiga sodir bo'ladi, deb ta'kidlash mumkin. Vizual idrokning xususiyatlari va kompyuter texnologiyalaridan (aynan zamonaviy kompyuter grafikasidan) foydalanishning va zamonaviy o'quv vositalarining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, fazoviy tasavvurni rivojlantirish uchun kompyuter vositalariga qo'yiladigan asosiy talablarni shakllantirish mumkin.

Texnologik ta'lim yo'nalishi talabalariga chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanini o'qitishda ikkita asosiy yo'nalish bo'yicha o'qitish orqali olib boorish maqsadga muvofiqligini e'tirof etadi. Birinchi yo'nalish bo'yicha 1-kursda o'rganiladigan tushuncha va tasvirlarni chiqur o'rganish orqali mustaqil o'rganishni rivojlantirish bo'lsa ikkinchi yo'nalish faoliyat turlari orqali o'rganish va umumlashtirish orqali ijodiy faoliyatni rivojlantirish mumkin. Demak, shunday ekan, chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanini o'qitishda talabalarda etishmaydigan fazoviy tasavvur muammosini hal etish bugungi kunning o'z yechimini kutayorgan dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Bu muammoni hal etish uchun fan o'qituvchilari mavjud muammolarni hal etishda eng yaxshi va maqbul vosita sifatida multimediali kompyuter texnologiyalaridan keng foydalanishlari zarur.

Talabalarning fazoviy tasavvurini rivojlantirishda eng muhim omil obrazli va mantiqiy tafakkur bo'lgani uchun uni rivojlantirishni birinchi o'ringa qo'yish mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES.

1. O'zbekiston Respublikasi tomonidan 2020 yil 23 sentabrda qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida"gi O'RQ-637-sonli Qonun (Qonun hujjatlari milliy bazasida 2020 yil 24 sentabrda ro'yhatga olingan, 03/20/637/1313-son).
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.05.2022 yildagi PF-134-son Farmoni.
3. Delors, J. Learning: A Valuable Resource: The Report of the International Commission on Education for the 21st Century. Paris: UNESCO, 1996. 112 p.
4. Bekqulov Q.Sh. Chizmachilik (o'quv qo'lanma). "Nazokat ziyo print"., 7,6. b.t, T-2023
5. Xalimov M.K. Chizmachilik darslarida talabalar fazoviy tasavvurini oshirishga mo'ljallangan ijodiy vazifalarni ishlab chiqish metodikasi. // Xalq ta'limi – Toshkent, 2022. – №4. – B. 51.
6. Scott, A. Robert. "The Essence of Liberal Education." On The Horizon 22 (2014): 23-34.
7. Shokirova Ch.T. Muhandislik va kompyuter grafikasi (darslik). "Lesson press", 22,37 b.t., T-2021.
8. Gulyamov K.M. Kompetentsiyaviy yondashuv asosida bo'lajak amaliy san'at o'qituvchilarini tayyorlash tizimini takomillashtirish // T-2023:, pedagogika fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi.